

Laura Varnauskaitė

Nepriklausoma autorė

REGĖTI ČIURLIONĮ UŽDAVINIO ŽVILGSNIU: ŠVIESOS SKLAIDOS MISTERIJA KAIP TEURGINIS AKTAS

Teurgija kaip dievų darbas ir suartėjimas su dieviškąja šviesos sklaidos versme buvo vienas esminių Algio Uždavinių (1962–2010) kūrybinių siekių. Tarp Čiurlionio ir Uždavinių, išaugusių toje pačioje Dzūkijos gamtinėje erdvėje, gyvuoja gilus vidinis pamatinių kūrybinių nuostatų ryšys, kuris pirmiausia išryškėja nuolatiniame aukštesnių dvasinių idealų ir vertybinių sistemų ieškojime. Jei laikysime, jog žmogaus ir visatos paslapties įminimas yra tikrasis meno uždavinys, reikalaujantis mistinio susiliejimo su pirminiu šviesos šaltiniu, tuomet Čiurlionis tomis mistinės pagavos akimirkomis, kuomet tapė savo įstabios muzikinės harmonijos kupinus sonatinio tarpsnio kūriniais, – elgėsi tarsi demiurgas ar sufijų meistras savo mitopoetinės plunksnos potėpiais išpildantis dievų darbą – pakylėjantis dvasią.

Čiurlionio „Pavasario sonatoje“ (1907) regimi gamtos prabudimo ir žmogaus dvasinio nuskaidrėjimo procesai, kurie skleidžiasi Saulės ir Šviesos gaivinančios galios prieglobstyje. Čia pasaulis regimas kaip medžiaginiu kūnu tapęs pirminis garsas ir šviesa, o šviesa, oras ir vanduo yra gyvybę teikiantys kosmogonijos elementai. Iš pirmapradžio būties pilnatvės jausmo gimstančios noetinių šviesų projekcijos atkuria „Pavasario sonatos“ paveikslų (*Allegro, Andante, Scherzo ir Finale*) dvasinio praregėjimo istoriją. Taip žingsnis po žingsnio kontempliuojant regimojo ir girdimojo pasaulio dėmenis kaip dieviškųjų slėpinių simbolių, siekiama atverti, jog „Pavasario sonata“ genialaus menininko kūryboje yra teurginis Šviesos sklaidos aktas arba mitopoetinė dvasinio atgimimo istorija – „pirmapradės demiurgijos spindulys, dėl kurio viskas prasideda iš naujo“¹.

Raktažodžiai: Čiurlionis, „Pavasario sonata“, dvasinis kelias, atgimimas, Algis Uždavins, neoplatonizmas, teurgija.

Įžanga

Sutikdama su Uždaviniu, kad Šventojo mito kūrimas yra vienintelė išlikimo galimybė mūsų civilizacijai, o kartu žinodama, kaip svarbu dabartį kurti ant praeities dvasios didvyrių, tokių kaip Čiurlionis, energijos pagrindo, nes tik

1 *Egipto mirusiųjų knyga*. Vertimas, įžanga ir priedas Algis Uždavins. Kaunas: Obuolys, 2019, p. 249.

tai skatina evoliucijos procesus civilizacijoje ir žmoguje, šiame straipsnyje nagrinėsiu Čiurlionio kūrybą kaip tikrąjį žmogaus kelią pažinti tiesą, sugrįžti prie esmės, prie dvasios šaltinio, regėti visybę jos tikroje šviesoje.

Regėdami Čiurlionį Uždavinio akimis pirmiausia turime remtis neoplatonizmu, buvusio nuoseklaus tyrinėjimo, atnešusio lietuvių filosofui tarptautinį pripažinimą, rezultatu. Apie neoplatonizmo sąsajas su Čiurlionio kūryba jau buvo kalbėta. Dailėtyrininkė Rasa Andriušytė genialaus menininko kūryboje išvelgia Čiurlionio filosofinių pažiūrų artimumą neoplatonizmui. Albumo įvade ji rašo, jog Čiurlionis „hėgeliškų ir neoplatoniškų idėjų apie absoliučią dvasią, jos išsikūnijimą ir vystymąsi pasaulio istorijoje sėmėsi iš A. Mahrburgo kalbų, J. Slowackio ir S. Przybyszewskio raštų.“² Andriušytės teigimu, Čiurlionis „žmogaus sielos apsisvalymą laiko raktu į Visatos supratimą.“³ Apie Viačeslavo Ivanovo neoplatonizmo idėjų atbalsius Čiurlionio menų sintezės paieškose kalbėjo Rasius Makselis. Makselio teigimu, V. Ivanovas Čiurlionio kūrybą suvokė kaip „mitopoetinės simbolinės kosmogonijos projektą“.⁴ Makselis pastebi, jog Čiurlionis kaip mitopoetas, Ivanovui yra artimas ir įdomus būtent dėl to, jog savo unikalios padėtimi tarp muzikos ir dailės sugeba peržengti abi meno raiškos sritis, o išsiklausydamas į transcendentinę paradigmą tikrovės sklaidą jis tampa mito, autentiško pasakojimo apie tikrovę aiškintoju⁵.

Neoplatonikams būdingas Vienio arba Gėrio transcendentinės sklaidos mintijimas. Plotinui Vienis arba pirmapradis tikrovės šaltinis yra tarytum *judėjimas ratu*, kuriame pasirodančios esmės perduoda ženklus apie tą, iš kurio viskas prasidėjo. Proklas, interpretavęs Platoną remiantis Plotinu, plėtojo Vienio dialektiką, o viena esminių jo idėjų buvo daugio atitikimo Vieniui, o Vienio – daugiui idėja.

„viskas yra visame kame, tik kiekvienam būdingu būdu“ (*panta en pasin, all'oikeios en hekastoī*) ir „viskas yra visur ir egzistuoja proporcingai“ (*panta pantachou ana logon esti*).“⁶

2 Andriušytė Rasa. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. *Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Paveikslai, eskizai, mintys*. Kaunas: Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1997, p. 19.

3 Ten pat.

4 Makselis Rasius. Neoplatonizmo filosofijos atbalsiai Viačeslavo Ivanovo straipsnyje „Čiurlionis ir menų sintezės problema“. *Čiurlionis ir pasaulis*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 130.

5 Ten pat.

6 Uždavinys Algis. *Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje*. Vilnius: Sophia, 2016, p. 123.

Todėl verta klausti, kaip Čiurlionis regėjo visuose gamtos pavidaluose besireiškiančią gamtos harmoniją, kuri pati savaime yra nuoroda į Vienį?

Vienio atvertis

Drįsčiau teigti, jog Čiurlionio kosmo ciklą vaizduojanti „Pavasario sonata“ savo giliausia esme yra keleto tūkstantmečių Egipto civilizacijos laikus menančio amžinojo *sielos išėjimo ir grįžimo* ciklo apoteozė. To ciklo esmė, remiantis Uždaviniu, yra tapimas Vieniu arba *Atumu*. Čiurlionio sonatinių paveikslų pilnatviškas tapybinis išpildymas kyla iš įsiliejimo į dievišką kūrybą, pro kurios širmą prasiskverbiantys simboliai subėga į viršpatyriminių būties registru saleles. Tos salelės tarsi natų ir vizijų pynės, nežemiškos būties klodų atvertys, prasiskverbia pro šviečiančią sąmonę nešdamos žinią apie *vienio daugialypėse formose idėją*. Ši vienio dialektika – tai idėjų pasaulio aidai.

Sąmonei nutolus nuo jos pirmapradiškumo gyvybiškai svarbu tampa kasdienybėje regėti transcendenciją atveriančius simbolius. Čiurlionio kūryba yra pripildyta pirmapradižio gyvųjų simbolių pasaulio, kurioje šviesos sklaidos misterija tarpsta visuose regimuose esiniuose. Šiuose gyvuose paveiksluose tarsi išspinduliuojami vaizduojamų daiktų noetiniai provaizdžiai, nes Vienis pasireiškia įvairiausių atvaizdų pavidalais.

Sielai būdingas veržimasis į vienį. „Pavasario sonatos“ paveikslai gali būti įvardyti kaip ritualinė, mitinė, teurginė sielos kelionė į Vienį kaip Gėrio šaltinį. Remiantis neoplatoniškąja dialektika, tai tampa įmanoma, kai įvyksta laipsniška išreikštų dalių integracija į Vienį, į vieningą archetipinį šaltinį⁷. Vienis kaip pirminė priežastis arba pirminis judintojas suteikia judėjimą visiems daiktams, o judėjimas yra gyvybės ir gyvenimo simbolis.

Cikliškoji metų laikų žaismė

Dievų šviesa arba iš Vienio sklindanti šviesa turi galią įsukti stichijas į jų judėjimo ratu ciklą. Jamblichio žodžiais, dievų šviesą mėgdžiodamas sukasi ratu visas

7 Ten pat, p. 188.

dangus ir visas pasaulis. Besisukantys ratai yra dieviškų būtybių raiškos vieta, kur saulės švytėjimas reiškia ir išsarmę, ir garsą. Šis „spinduliuojantis garsas“, Uždavinio teigimu, priverčia suktis metų ratą⁸. Tai, kas išspinduliuojama, sklaidžiasi kaip tiesos audeklas. Todėl pirmapradė šviesa sukuria pasaulių foną ir ritmą.

Šis pasaulis, pasak Uždavinio, yra „gyvybę teikiančios ir skambančios noetinės šviesos, garso, kuris įgavo substantiškumą, manifestacija.“⁹ Šventieji atvaizdai, kuriais laikomi *metų laikai*, kraštovaizdžiai, šventyklos, medžiai, gyvūnai ir žmonės kaip ir dievus įkūnijantys dirbiniai yra „vidinio dieviškos tikrovės buvimo nešėjai“¹⁰.

Nagrinėdamas Platono kosminį teatrą Uždavinys pabrėžia, kad „Didysis visa ko simbolis yra metai.“¹¹ Metų laikai ir mėnesiai atskleidžia veikiančių dievų energijas arba skirtingus Dievo veidus. Kartu tai yra kelias, kuriuo mitų herojai kyla į Olimpą. Tuo tarpu „hermetinis atgimimas reiškia vidinį perėjimą į naują ontologinį lygmenį“¹². Būti atgimusiam reiškia regėti daiktus kaip skaidrius archetipų atvaizdus¹³. „Neoplatoniškoji filosofija pati savaime yra grįžimo namo ritualas“¹⁴, paradigmškai atliktas Homero herojaus Odisėjo. Herojus susijęs su „metų laikų eschatologija.“¹⁵ Žengiant tolyn, tampa aišku, jog metų laikų ciklo pradžia tampa sielos atgimimo metafora.

Metodologinis tyrimo pagrindas

Vertinga galėtų būti pastanga vieno genijaus vizijas kito genijaus žodžiais atskleisti. Galima teigti, jog tiek Čiurlionis, tiek Uždavinys žengė aktyviu ir nekonformistiniu mistinių sielos patirčių atverties keliu. Simboliai jų kūryboje turi būti suvokiami ir atskleidžiami ne semiotikos metodais, bet greičiau kaip dvasinio kelio provaizdžiai, giliausių sielos patirčių gamtiškoje ir viršgamtiškoje būtyje versmė.

8 Uždavinys, 2016, p. 87.

9 Ten pat, p. 196.

10 Ten pat.

11 Ten pat, p. 199.

12 Uždavinys Algis. *Hermio Trismegisto išminties kelias*. Vilnius: Sophia, 2005, p. 145.

13 Ten pat.

14 Uždavinys, 2016, p. 194.

15 Ten pat.

Siekiant atverti Čiurlionį Uždavinio žvilgsniu, turime remtis metodologinėmis filosofo nuostatomis. Uždavinio prieiga yra „hermeneutinį apskritimą brėžiantis „mozaikinis“ tyrimas, kurio kompozicija grindžiama metafizine derme, netgi muzikiniu tapybiniu įvairių potėpių, motyvų, siužetų, problemų bei konstrukcijos elementų sąskambiu“¹⁶. Taigi žinodama, jog Uždaviniui buvo svarbus su konkrečia tradicija suaugęs intuityvus mitinis mąstymo sluoksniu, išsaugojęs glaudų ryšį su archajiškais simboliais ir vaizdais¹⁷, autorė akcentuos Čiurlionio „Pavasario sonatos“ kūrinuose mistinę būties bei mąstymo vienybę ir pilnatvę.

Tačiau būdas, kaip šiame tyrime bus brėžiamas hermeneutinis ratas, yra paremtas pirmapradžiais kosmogonijos elementais. Pagal Uždavinio tyrinėtą Ramzių teologiją *šviesa, oras ir vanduo* – tai trys elementai, per kuriuos pasaulyje pasireiškia gyvybę teikianti „paslėptojo dievo galia“¹⁸.

Šviesa, oras ir vanduo

„Pavasario sonatoje“ judame hermeneutiniu ratu, pripildytu stichijų raiškos. Šviesa ir vanduo yra pirminės substancijos, budinančios ir atgaivinančios visa, kas gali atgyti. Oras juos apgaubia kaip dieviškasis intelektas *nous*. O žemė yra terpė, iš kurios visa, kas gyva, užgimsta.

„Pavasario sonatos“ kūrinyje *Allegro* žemė yra pailsusi, tarsi po ilgos žiemos lauktu, kada saulė suteiks jai impulsą busti. Tamsa, kuri nuolat budi greta šviesos Čiurlionio paveiksluose, Uždavinio supratimu, nėra ir negali būti blogis. Pirmapradė tamsa arba naktis yra substancija iš kurios gimsta visas regimasis kosmas. Tai lyg kosminės iščios, iš kurių minties grūdas pasėjamas ir įgyja astralines bei fizines formas.

Kita svarbi *Allegro* paveiksle užkoduota simbolika – išskaidytas krašto-vaizdis ir veržimosi nuojauta. Regimas suiręs pradmens sklaidmenų kūnas – tai gyvybės virpėjimas prieš didįjį sprogingą, tai natos, kurios laukia, kada bus

16 Uždavinys Algis. *Simbolių ir atvaizdų interpretacijos problema senovės civilizacijose*. Vilnius: Sophia, 2006, p. 10.

17 Andrijauskas Antanas. Nepaprastasis Algis Uždavinys: būties prasmės ieškojimas kūryboje. *Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XII: Algio Uždavinio fenomenas*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 78.

18 Uždavinys, 2016, p. 146.

M. K. Čiurlionis. *Pavasario sonata. Allegro*. 1907. Popierius, tempera

pažadintos melodijos atlikėjo pirštų. Verta prisiminti, jog žmogaus pirštai, kurie buvo apglėbę medžius Čiurlionio paveiksle *Miško ošimas* (1904), neša kažką lemtingo. Ir nors negalime jų regėti „Pavasario sonatos“ paveiksle *Allegro*, bet regis jie netrukus pasirodys ir ims budinti medžius, kad šie ir vėl skelbtų pavasarį.

Bene svarbiausias kosmoginijos elementas – *šviesa*, Čiurlioniui esanti vidine dvasiniu keliu žengiančiojo savybe, o taip pat šviesa yra Visatos pergalė prieš tamsą. Savo dienoraščiuose dar labai jaunas menininkas rašo: „Bet reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų (savo) keliu <...>.“¹⁹ Neatsaukiamai ir natūraliai Čiurlionis priima Visatos ritmą. Šviesos-tamsos, gelmės-aukštybių, horizontalės-vertikalės, pasyvumo ir aktyvumo ritmas yra nuolatinis leitmotyvas sonatinėje tapyboje. „Šviesa prieš audrą, audra, ir po audros šviesa – taip nuo pasaulio pradžios“, rašė Čiurlionis.²⁰

19 Čiurlionis M. K. *Žodžio kūryba, „Iš Dienoraščių“* (1900?). Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 1997, p. 35.

20 Ten pat.

Šviesos kaip pirminio visame kame esančio šaltinio emanacija yra permanentinė Čiurlionio kūrinų raiška. Jei kalbėtume Uždavinio kalba, galėtume teigti, jog Čiurlionio paveikslai yra nutapyti *akh* dvasioje. „Žodis *akh* – pasak Uždavinio, – gali reikšti kažką, kas spinduliuoja, yra mąstomas, paverstas šviesos dvasia, priklausantis *noetinei* erdvei.“²¹ Tas, kas ieško šviesos, tas ieško tiesos ir minčių skaidros. „Kur yra tiesa, Viešpatie?“, klausia Čiurlionis, tarsi būtų atsidūręs Platono alegoriškame pasaulyje, kur tiesa pasislėpusi po uždanga. Galime nujausti, jog pats sielos siekis pasiekti kelionės tikslą yra kelias į šviesą, kur visa pasirodo pirmą kartą šviesoje, o siela pažįsta save tikrąją.

Simboliai yra raktai nuo daiktų esmės. Sudėtingi daiktų pavadinimai ir jų žemiškos formos labai nutolę nuo jų provaizdžių. Ir tik nedaugelis pakylėtųjų menininkų, kokiais buvo Čiurlionis ir Nikolajus Rerichas galėjo matyti daiktus jų tikroje šviesoje. Sakralioji šviesų, spalvų, garsų kalba kaip ir ribos tarp pasaulių raiška išsipildo tuomet, kai įgavusi reikiamą formą Idėja išnyra vaizduotėje ir yra įliejama į tapomą drobę ženkle ar simbolio pavidalais. Tuomet toji šviesos dalelė mumyse lyg tikrųjų filosofų dvasia stiebiasi į pažinimą ir atsiduria nežemiško idėjų spindesio pagavoje. Stebint Čiurlionio sonatinės tapybos kūrinius, sąmonę pakylėjanti būseną išstinka, nes šviečianti žinia pasirodo už formų.

Tai, ką vadiname auksiniu spindesiu, yra visa aprėpiančio suvokimo sąlygotas regėjimas dvasinėmis akimis. Pažvelgus į Čiurlionio paveikslus rodosi, jog jie yra Saulės apšviesti – palytėti šviesos dievybės auksinio spindesio. Todėl lyg aukso skraistėmis perdengti išnyra regėjimai keliais registras. Atsidūrus žėrinčioje dykumoje mes gerimės nežemiškais vaizdais, leisdami savo protui peržengti susikurtos realybės ribas. Nežengus šio žingsnio mums negalės atsiverti mitologinis suvokimo klodas. Todėl iš Čiurlionio *sauliškosios sąmonės* sklindanti kūrybos versmė esti ant realybės ir pasakos ribos.

Sauliškoji sąmonė yra šviesos ir džiaugsmo emanacija. Visa aprėpanti ir visur esanti. Saulės išspinduliuojama šviesa dovanoja žmogui galimybę stebint pasaulį susivokti. Saulės mirgėjime ir jos vaivorykštiniame spindesyje pasirodo visas esinių grožis. Ar kada stebėjote, kaip žiba ledas, skaisčiai apšviestas saulės prieš pat įžengiant pavasariui? Regis dangus priartėja ir apsijungia su žeme, kad bent akimirksniu galėtume patirti Visatos didybę ir grožį.

21 Uždavinys, 2016, p. 149.

Juk ir sielai būdingas vaivorykštinis spinduliavimas, lygiai toks, kokį regime saulės spinduliuose. Todėl pakėlęs akis į Saulę ir į visa, kas įgauna gyvybę dėka Saulės, žmogus gali patirti esąs dvasios šviesos pasaulių dalele. Kodėl Čiurlionio paveiksai tokie gyvi ir iškalbingi? Pirmiausia todėl, jog genialus menininkas savo paveiksluose atskleidė *Saulės kelionės sąlygotą gamtos cikliškumą kaip ritmišką dangaus ir žemės šokį* tačiau giliausia prasme, tai yra *cikliškas sielos kelionės kaip jos išsikūnijimo į materiją ir sielos grįžimo namo teurginis ratas*.

Šviesos pripildytas Čiurlionio *Finale* paveikslas yra mistinis *Duato* iškėlimas ir pagerbimas. Du bokštai lyg švyturiai iškeliami virš pasaulio, nes pasauliui skirta būti po Saule ir skeistis įvairiomis gyvybės formomis Josios spinduliuose. Stūsantys du bokštai lyg Saulės vartai sielos kelionėje ir jos virsme į *akh* – spindulinga, *noetine* dvasia. Šis „sauliškas“ virsmas iš *ba* į *akh* (iš sielos į dvasią, iš *psuche* į *nous*), simbolizuojamas Osirio ir Horo apsikabinimu, numano mistinį pakilimą Osirio *djied* stulpu²².

Kalbėdami apie antrąjį kosmogonijos elementą **ora** arba **oro stichiją**, pasitelksime Uždavinių cituojamą Proklą. Proklas Platono Parmenido komentaruose VII.1161 teigia, jog „<...> savo nekintama grįžtimi į mąstomybę Intelektas išankstiniu būdu lemia judėjimą ratu; ir ne tik Intelektas, bet ir kiekviena siela savo ‚šoku‘ aplink Intelektą įsijungia į bekūnį judėjimą ratu.“²³ Savo noetinėje būtyje visi šaltiniai ir pradai sukasi. Juos įsuka dieviškasis kvėpavimas. Kosmogonine prasme oro stichija apreiškia save per kvėpavimą kaip ir per dieviškąjį Intelektą.

Čia verta išvesti paralelę su sufijų sukimosi ratu kaip mistiniu apsijungimo su Dievu ritualu, o taip pat su graikų mitologija. Sielos evoliucija vyksta cikliškai, tarytum spirale kylant dvasiniais laiptais aukštyn. Sukimasis ratu sufizme yra dieviškosios energijos išsklaidymas ir kartu suvokimas, „kur pažvelgsi, visur Dievo veidas“²⁴.

Orfėjo skelbiamas pirminis paslėptas dievas buvo nepaliaujamai nešamas nesibaigiančiu ratu²⁵. Uždavinių teigimu, ritualas ir kosminė tvarka, tarp jų ir metų laikų tvarka, ir *logoso* tvarka yra neatskiriami²⁶. Todėl kalbant apie kosminę tvarką kaip metų laikų kaitą, užfiksuotą Čiurlionio sonatinėje kūryboje, galime suvokti ritualinį viso to sukimosi arba ritimosi kosminėje erdvėje, o kartu

22 Ten pat, p. 232.

23 Ten pat, p. 188.

24 Uždavinyš Algis. *Sufizmas Islamo civilizacijoje*. Kaunas: UAB „Spaudos praktika“, 2007, p. 374.

25 Uždavinyš, 2016, p. 188.

26 Ten pat.

M. K. Čiurlionis, *Pavasario sonata. Andante*. 1907. Popierius, tempera

žmogaus sielos įkvėpimą ir iškvėpimą. Tai yra centrinė „Pavasario sonatos“ *Andante* paveikslo tema.

Vandens elementas yra išreikštas Čiurlionio „Pavasario sonatos“ *Scherzo* paveiksle. Centrinėje paveikslo dalyje regime tris žuvis, kairiojoje apatinėje dalyje tarsi žymincioje miesto sieną – saulės vartus, pro kuriuos praleidžiami pašvęstieji, taip pat matome tinkle esančias tris angas į anapusybę ir antrajame plane už tinklo plytintį artimųjų Rytų architektūros kupolais ir bokšteliais išpuoštą miestą. Kylant aukštyn vienoje linijoje išdėstyti dvylika taškų galima suvokti kaip paveiksle užkoduotą sakraliąją geometriją ar kaip natų sąsiuvinyje užrašytą skambesį. Esama dvylikos mėnulio mėnesių metuose, kur mėnulis yra moteriškosios Visatos dalies hipostazė. Vandeny žmoguje išreiškia pašamonės galias ir psichinės energijos kokybę.

Žuvis, pasak Uždavinio, siejasi su giliausios anapussybės būva, antibūtiškos tamsos sritimi²⁷. Filosofas, remdamasis egiptiečių kosmine antropologija teigia,

27 Uždavinys, 2019, p. 259.

jog kosminių transformacijų rato požiūriu, žmogus yra „žuviapaukštis“, nes marujį žmogaus kūną (*khat*) simbolizuoja žuvis, o nušvitimo ieškančią nemariąją „sielą“ – paukštis (*ba*)²⁸. Netgi žvaigždynai virsta žuvimis ir 70-iai dienų pasislepia pirminių vandenių gelmėse, o paskui atgimsta paukščiais ir išskrenda į padangę.

Vandenys – tai ir gelmenų pasaulis, kuriuose sąmonės kibirkštis, regis, užmiega amžiams. Vandenys Uždaviniui – tai Aido karalystė, į kurią „mes panyrame neregint žuvis į gyvojo vandens baseiną, idant pagiję vėl grįžtume į šviesą, kur paukščiai pakelia sparnus ir išskrenda ieškoti savo atvaizdo skaidriame dieviškojo pažinimo veidrodyje.“²⁹ Tai amžino ieškojimo kelias ir neužmirštamasis Savasties ilgesys.

Atrodytų, jog mistinė erdvė Čiurlionio paveiksluose yra riba tarp vandens ir dangaus. Šioje riboje galime lyg veidrodyje regėti „tūkstančius“ saulūčių. Kitas mitologinis ženklas – trys angos arba olos, kurios lyg Chirono vartai žymi galimai naują žuvų arba sielos kelio apviją. Kaip teigia Uždavins, „Siela primena dumblą mėgstančią žuvį, kuriai patinka sąmonės prieblanda, todėl ne kiekviena žuvis pasiryžta išplaukti į skaidresnius vandenius.“³⁰

Apžvelgus kosmoginijos elementų analizę reikėtų pridurti, jog „Dievybės sklaidą žymi du poliai: paslėptis ir pasirodymas“³¹. Galima išvelgti, jog Čiurlionio „Pavasario sonatos“ *Scherzo* paveiksle vandenyse plaukiojančios žuvys simbolizuoja neišreikštą, gelminę, paslėptą demiurgo pusę. Tuo tarpu *Andante* paveiksle aiškiai suvokiame dieviškos sklaidos galią. Paveikslo centre vaizduojamas vėjo malūnas simboliškai perteikia siautulingai įsisukantį ciklišką gyvybės ratą. Malūno sparnais spinduliuoja ir skleidžiasi noetinio pasaulio šviesa.

Teurgija Uždaviniui ir Čiurlioniui

Vienas esminių „Pavasario sonatos“ leitmotyvų – Atgimimas, tai gebėjimas harmoningai kartoti kosmo ritmus, išskleisti unikalius teurginio prisikėlimo

28 Ten pat.

29 Uždavins Algis. *Kūrybinė vaizduotė. Dailės kritika ir publicistika*. Sud. Odeta Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p. 99–100.

30 Ten pat, p. 142.

31 Uždavins, 2019, p. 295.

M. K. Čiurlionis, *Pavasario sonata. Scherzo*. 1907. Popierius, tempera

kelius³². Atgimimas taip pat reiškia daugio ir gyvybės visuose kūriniuose prabudimą, jų nesibaigiantį kosminį šokį ir kaitą, nusileidimą į „pragarus“ ir kilimą „dangiškaisiais“ laiptais³³. Svarbu pastebėti, jog prisikėlimas Uždaviniui galimas tik nužengus į požemius, į savo paties pragarus, į mirusiųjų pasaulį *katabasi*, po kurio seka pakilimas arba *anabasis* – prisikėlimas, atgimimas, sudievinimas.

Čiurlionio paveiksluose kaip ir Uždavinio raštuose atskleistoje hermetinio atgimimo kelionėje regime, kaip pranyksta linijinis laikas ir visa, kas gyva, pasiduoda cikliniam transformacijos srautui ir virsmų šėlsmui. Mistinė, ritualinė, mitopoetinė kosmo sąmonė nepaliaujamai sukasi ir skleidžiasi teurginėje žaismėje. Didysis gamtos ciklas, Čiurlionio meistriškai nutapytas „Pavasario sonatoje“ yra sielos kelionės subtiliuose planuose atspindys.

32 Mažeikis Gintautas. Algio Uždavinio hermetinis atgimimas. *Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XII: Algio Uždavinio fenomenas*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 114.

33 Ten pat, p. 121.

Teurgija Uždaviniui – „yra dievų apreikštoji dvasinio pakilimo priemonė“³⁴, tai vienas iš pamatinių archajinio pasaulėvaizdžio komponentų. Jei atidžiai sekime Uždavinio minties giją, teurgija yra kosmogoninis, ontologinis, religinis, kultinis-kalendorinis, socialinis-ekonominis bei meninis-literatūrinis archetipų energijų ir pradų veikimas kuriant simbolinį audinį ir steigiant vertybių hierarchijas³⁵. Todėl nesuklysimė teigdami, jog Uždaviny s regėtų Čiurlionių kaip simbolinio-kosmologinio-mitinio garsovaizdinio audeklo verpėją ir tikrąjį teurgą.

Pasitelkdami Čiurlionio žodžio kūrybą suvokiame, kad jo būta gilaus mistiko, ieškojusio dvasinio Kelio. Savo dienoraščiuose Čiurlionis rašė: „Žmogaus dvasia yra pasaulio dvasia; <...> žmogaus dvasia yra jo dievo dalelė; visos žmonių dvasios yra vienas Dievas.“³⁶ Siela kyla iš Vienio ir sugrįžta į pirmąpradį šaltinį. Šis grįžimas jaudino Čiurlionio sielą, jį vis aplankydavo anapusbės nuojautos. Vertikalių figūrų gausa menininko tapiniuose: medžio kamienai, laivo stiebai, bokštai, pilys, stulpai, remiantis Uždaviniu, išreiškia dvasinį principą ir prilygsta pasaulio sielai (*anima mundi*). Sakralinės ašies bei vertikalės ženklų nužymėtas yra sielos kelias. Savo apsakyme Čiurlionis rašė: „Žvalgykis nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi.“³⁷

Du bokštai arba stulpai, esti centrinėmis figūromis „Pavasario sonatos“ *Finale* paveiksle. Čia galima įžvelgti egiptiečių *duatą* kaip du skirtingus būties lygmenis. Galime išvysti tarp dviejų bokštų esančius neregimus Saulės ar Dievo Ra vartus. Žengus žingsnį giliau į Egipto šventą hieroglifų raštą, ženklas *Djed* [džed] – reiškia „stabilumą“, Osirio stuburą, o kartu kosminę *axis mundi*. Šio stulpo iškėlimo ritualas buvo viena vertus siekis atstatyti kosminę tvarką, kita vertus, jis simbolizavo iššventinamojo atgimimą. Jei remsimės sufijų išmintimi, stulpai išreiškia pasaulį palaikantį ir gelbstintį *Logos*. Šis save sukūręs pirmąpradis soliarinis Žodis *Logos* tamsoje paskleidžia šviesą. Taigi stulpas, Uždavinio teigimu, vaizduoja alcheminės transformacijos ir teurginio pakilimo – perėjimo per mirtį ir atgimimą – kelią³⁸. Tai Uždaviniui buvo filosofinis kelias, o Čiurlioniui – mistinis kūrėjo kelias.

34 Uždaviny s Algis. *Hermio Trismegisto išminties kelias*. Vilnius: Sophia, 2005, p. 132.

35 Uždaviny s, 2006, p. 10.

36 Čiurlionis, 1997, p. 38.

37 Ten pat, p. 43.

38 Uždaviny s, 2016, p. 232.

M. K. Čiurlionis, *Pavasario sonata. Finale*. 1907. Popierius, tempera

Šia prasme Čiurlionis yra sufijus, tapantis „panardintą Dievuje“ pasaulį. Todėl nesuklysimė teigdami, jog Čiurlionis yra „amžinųjų slėpinių nešėjas“. Siekti amžinųjų idėjų žinijos – tolygu keliauti namo. Kelias, kuriuo ėjo Čiurlionis, buvo transcendentinio grožio raiškos ir kontempliacijos kelias. Dieviškoji tikrovė, pasak Uždavinio, tapati Grožiui, todėl ir jų provaizdžių kontempliacija taip pat yra sielą namo vedantis kelias³⁹. Grožio kaip gėrio idėjos kontempliacija padeda žmogui grįžti prie savo esmės, priartėti prie dieviškosios *noesis*.

Grožis, besiskleidžiantis visuose kūrinuose, turi teurginę, sielą pakylėjančią galią. Uždavinys tai aiškiai regėjo sufijų mistinėje filosofijoje. „Menai, – teigė jis, – nėra sufijų kelio tikslas, bet jie gali atverti dievišką grožį (*Jamal*), kuris skleidžiasi visuose daiktuose ir turi teurginę galią.“⁴⁰ Sufizmui būdingas aukš-

39 Uždavinys, 2007, p. 22.

40 Ten pat, p. 172.

tesnis vidinis dvasinis grožis kartu yra susijęs su ypatinga žiūra ir todėl atveria gebėjimą meną išvysti dvasinėmis akimis. Tikrasis menas spinduliuoja tikrumą, tiesą, gėrį ir grožį. Jis skaidrus tarsi krištolas ir todėl žėri visomis vaivorykštės spalvomis. Toks menas gali pažadinti kilniausius jausmus ir kreipti žvilgsnį į aukštesnius dalykus.

„Pavasario sonatos“ baigiamieji akordai mums atveria transcendentinės kelionės prasmę. *Fināle* nutapyti debesys reiškia dievų buvimą, stulpai – šviesą skleidžiančią kosminę tvarką, o taip pat išventinamojo atgimimą. Įvairiaspalvė juosta yra tarsi dievų pasiuntinės Ištarės atnešama dievų žinia. Ji pasirodo po didžiojo potvynio ir simbolizuoja atnaujintą įtaką ir meilę tarp dievų ir žmonių, tuo būdu rekonstruodama filosofijos tiltą, jungiantį dvi skirtingas ontologines sritis kaip aukojimo dūmų stulpus. Taigi galime išvelgti ir dar vieną paralelę: du stulpai kaip dieviškoji ir žmogiškoji prigimtis turi apsijungti žengiant vaivorykštės tiltu į save tikrąjį.

Būtina pridurti, jog filosofijos *Fināle* arba filosofijos tikrasis tikslas Uždaviniui yra kibirkšties žmoguje įžiebimas, kuris apeiginių teurginių virvių dėka pakelia sielą į dievišką sritį⁴¹. Norisi pasakyti, jog Čiurlionis žengia filosofo keliu, jei filosofiją suprasime kaip būties pažinimą duotą tam, kad žmogus priartėtų prie Dievo. Tuomet teisinga būtų sakyti, kad Čiurlionis kontempliuoja dangų bei anapus dangaus esančią tikrovę, matomą kosmosą ir jo formas – provaizdžius viso to, kas yra šiame pasaulyje⁴². Todėl jo paveikslai veriasi lyg Visatos iškvėpimas.

Galime klausti, kas Čiurlioniui buvo aukščiausias Gėris, į kurį veržėsi siela? Ieškodami atsakymų tarp garso, vaizdo ir žodžio sąskambių, atrasime, jog siela veržiasi į begalę Visatos sauliu ir žvaigždučių, kuriuos vainikuoja Meilė; atrasime, jog siela per vieškelius keliauja ieškodama Tiesos kaip vienatinio šaltinio. Čiurlionis tikėjo, jog „Žmonės prisimena šaltinį, iš kur jie kilę, ir kalba: grįžkim prie mūsų vieno šaltinio.“⁴³ Taigi „Pavasario sonata“ yra prisodrinta transcendentinių, imanentinių dvasinio pakilimo patirčių, kur atgimimas ir susijungimas su pirmąpradžiu šaltiniu yra sielos *telos*.

41 Uždaviny, 2016, p. 33.

42 Ten pat, p. 65.

43 Čiurlionis, 1997, p. 38.

Apibendrinimas

Čiurlionio sonatinė kūryba yra atvira daugialypei dvasinei hermeneutikai. Ji simbolių kalba išreiškia sielos pakilimą ir misterijų kelią. Mums sudėtinga protu suvokti, o tiksliau – prisiminti, kokiems sakraliniams kanonams paklūsta Čiurlionio sonatinė kūryba. Tačiau kiekvienas bent sykį į sielos transformacijos kelią stojęs atpažįsta metafizines, simbolines, geometrines kosmogoniniam ritualui prilygstančias provaizdžių tvarkos emanacijas jo tapiniuose. Toji šventoji geometrija, žinoma pašvęstiesiems, užfiksuota Čiurlionio garsovaizdinėje kūryboje, atveria ženklus, tačiau kelią, vedantį nuo atvaizdo iki provaizdžio, turime surasti patys.

Iš kosminio dangaus kūnų trajektorijų skambesio kylanti didžioji misterija esti vis dar neįminta Čiurlionio kūrinių mistinė pagava, kurią patiria kiekvienas, atvira širdimi skaitas šio didžiojo menininko kūrybą iš jo paveiksluose užrašytų natų. Sferų muzikos skambesio pripildytuose sonatinės tapybos paveiksluose tarytum plonu auksiniu audeklu užklotose penklinėse prabyla žvaigždės, saulutės, stulpai, vartai, medžiai ir žuvys, pasakojantys įstabią kosmogonijos ir teurgijos istoriją. Teurginio pakilimo kelias, kuriuo švietė ir pats Uždavinio genijus, gali būti naujus klodus atveriantis žvilgsnis į vieno iškiliausių epochos menininkų Čiurlionio sonatinę kūrybą.

Literatūra

- Andrijauskas Antanas, „Nepaprastasis Algis Uždavinys: būties prasmės ieškojimas kūryboje“. *Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XII: Algio Uždavinio fenomenas*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.
- Andriušytė Rasa, „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba“. *Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Paveikslai, eskizai, mintys*. Kaunas: Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1997.
- Čiurlionis M. K., *Žodžio kūryba, „Iš Dienoraščių“ (1900?)*. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
- Egipto mirusiųjų knyga*. Vertimas, įžanga ir priedas Algis Uždavinys. Kaunas: Obuolys, 2019.
- Makselis Rasius, „Neoplatonizmo filosofijos atbalsiai Viačeslavo Ivanovo straipsnyje „Čiurlionis ir menų sintezės problema“. *Čiurlionis ir pasaulis*, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2019.

Mažeikis Gintautas, „Algio Uždavinių hermetinis atgimimas“. *Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XII: Algio Uždavinių fenomenas*. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Uždavinių Algis, *Hermio Trismegisto išminties kelias*. Vilnius: Sophia, 2005.

Uždavinių Algis, *Simbolių ir atvaizdų interpretacijos problema senovės civilizacijose*. Vilnius: Sophia, 2006.

Uždavinių Algis, *Sufizmas Islamo civilizacijoje*. Kaunas: UAB „Spaudos praktika“, 2007.

Uždavinių Algis, *Kūrybinė vaizduotė. Dailės kritika ir publicistika*. Sud. Žukauskienė Odeta. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.

Uždavinių Algis, *Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje*. Vilnius: Sophia. 2016.

Laura Varnauskaitė

TO SEE ČIURLIONIS THROUGH THE EYES OF UŽDAVINYS:
THE MYSTERY OF LIGHT DISPERSION AS A THEURGICAL ACT

Summary

Theurgy as the work of the gods and the rapprochement with the divine source of light was one of the essential creative aspirations of Algis Uzdavinys (1962–2010). Between Čiurlionis and Uzdavinys, who grew up in the same natural space of Dzūkija, there is a deep internal connection between the basic creative attitudes, which is first of all manifested in the constant search for higher spiritual ideals and value systems. If we consider that the mystery of man and the universe is a real artistic task, requiring a mystical fusion with the primary source of light, then Čiurlionis behaved like a demourg uplifting the spirit by performing the work of the gods with strokes.

Čiurlionis's „Spring Sonata“ (1907) shows the processes of the awakening of nature and the spiritual clarification of man, which unfold in the shelter of the refreshing power of the Sun and Light. Here the world is seen as the primary sound and light that has become the material body, and light, air, and water are the life-giving elements of cosmogony. The projections of noetic lights, born of a sense of the fullness of the primordial being, recreate the story of the spiritual vision of the paintings of the Spring Sonata (*Allegro, Andante, Scherzo* and *Finale*). Thus, step by step contemplating the elements of the visible and audible worlds as symbols of the divine mysteries, the Spring Sonata is a genealogical act of the scattering of light or a mythopoietic story of spiritual rebirth.

Keywords: Čiurlionis, „Spring Sonata“, spiritual path, rebirth, Algis Uzdavinys, neoplatonism, theurgy.